

ANDIJON UEZDI SANOATINING "TURKISTON TO'PLAMI" DA YORITILISHI

Odilov Azizillo Qamariddin o'g'li

Andijon davlat uniuersiteti

"O'zbekiston tarixi" kafedrası magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7575678>

ARTICLE INFO

Received: 16th January 2023

Accepted: 25th January 2023

Online: 27th January 2023

KEY WORDS

"Turkiston to'plami", uezd, mustamlaka, sanoat, neft, hunarmandchilik, firmalar, toshko'mir, paxta zavodi, yog' zavodi.

ABSTRACT

Maqolada Farg'ona viloyati Andijon uezdining XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr boshlaridagi sanoatida yuz bergan o'zgarishlarni o'sha davrning nodir manbalaridan biri bo'lmish "Turkiston to'plami"dagi ma'lumotlar asosida yoritishga bag'ishlangan.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston tarixining qator dolzarb masalalarini o'rganishda aniq va haqqoniy tarixiy yondashuv masalasi muxim o'ringa ko'tarildi. Zero tarixning murakkab voqealarini anglashga intilish jamiyatda o'tmishga hurmat va kelajakka ishonch ruhini shakllantiradi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Buyuk tarixda xech narsa izsiz ketmaydi. U xalqlarning qonida, tarixiy xotirasida saqlanadi va amaliy ishlarida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham u qudratlidir. Tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustivor yo'nalishlaridan biridir"[1.29].

Ayniqsa, o'zbek davlatchiligi, uning mustamlaka davrida kechgan tarixini viloyatlar misolida chuqur o'rganish va taxlil qilish, tarixiy manbalardagi ma'lumotlarni ilmiy muomilaga kiritish maqsadida tadqiqotlar olib borish shu kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Shunday dolzarb masalalardan biri Andijon uezdining chor mustamlakachiligi davridagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, tarixiy-madaniy hayotini birlamchi manbalar asosida qiyosiy taxlil qilish va xolisona o'rganishdir.

Ta'kidlash joizki, Andijonning chor Rossiyasi mustamlakachiligi davridagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayotini tadqiq etishda "Turkiston to'plami" ("Turkestarskiy sbornik") saxifalaridagi materiallar ham muxim o'ringa ega. Biz to'plamdagi Andijon sanoatiga oid berilgan ma'lumotlarga to'xtalib o'tmoqchimiz.

Mustamlakachilik davri boshlanguncha qadar Andijon uezdi sanoati mayda kustar xususiyatga ega edi. Mehnat qurollari, uy ro'zg'or buyumlari, poyafzal, kiyim-kechak va boshqa maxsulotlar mayda xunarmandchilik korxonalarida ishlab chiqarilar edi. "Turkiston to'plami"da A.Kun qalamiga mansub maqolada ta'kidlanishicha, Andijonning eski shahar qismida qator xunarmandlar do'konlari joylashgan bo'lib ularda ko'proq uy ro'zg'or

buyumlari, mehnat qurollari ishlab chiqarilgan. Ularning sifati va xaridorgirligi haqida yoziladi[2.149].

Chor Rossiyasi istilosidan so'ng Farg'ona vodiysida jumladan Andijon uezdi xududlarida ham butun o'lkada bo'lganidek paxta yetishtirishga alohida urg'u beriladi. Uezd xududlarining katta qismida amerika navli paxta yetishtirishga kirishiladi. Bu esa uezd xududida paxta tozalash zavodlarining ko'payishiga olib keladi. 1892 yilga kelib paxta tozalash zavodlari Andijon uezdining turli xududlarida ko'plab quriladi. Jumladan: Andijonda 11 ta, asakada 3 ta, Shaxrixonda 2 ta zavod bo'lgan[3.71]. "Turkiston to'plami"da keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, uezddagi birinchi paxta tozalash zavodi Andijon shahrida 1885 yilda mahalliy savdogar X.S. Xo'jaev tomonidan qurilgan[3.71].

XIX asr oxirlariga kelib uezdda paxta tozalash zavodlari soni ikki barobariga oshdi. Chunki ularning samaradorligi tadbirkorlarning diqqatini jalb qilib, maxalliy millat vakillari ichidan yetishib chiqqan sarmayadorlar ham zavodlar qura boshlagan. Rossiyadagi firmalar vakillari til va sharoitni yaxshi bilmaganliklari uchun maxalliy ishbilarmonlarga to'sqinlik qilolmagandi. Shubxasiz, Rossiyalik ishbilarmonlar esa zavod jixozlarini xorijdan yoki Rossiyadan keltirib, maxalliy tadbirkorlarga sotish va ularni zavod qurishga o'rgatishdan ham katta foyda ko'rgan. Zavodlarning ko'payib borishida arzon ishchi kuchining mavjudligi ham juda qo'l kelgan.

"Turkiston to'plami"da keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra Andijon uezdida yangi texnika va texnologiyalar bilan jixozlangan paxta tozalash zavodlarining soni yildan-yilga ortib borgan. 1898 yilda Andijon uezdi va shaxarlarida joylashgan paxta tozalash zavodlari soni 18 taga yetgan edi[4.131].

Andijon uezdidagi 18 ta zavodlarda 87 ta jin va 5370 ta arra vositasida 9339 pud paxtadan 2786 pud paxta tolasi tayyorlagan. Zavodlarning 13 tasi suv, 4 tasi bug' va bittasi neft kukuni bilan ishlagan. Ularning 10 tasiga o'zbeklar va 8 tasiga Rossiya firmalari vakillari egalik qilgan[4.216].

Uezdagi paxta tozalash zavodlarining aksariyati suv yordamida ishlaganini yuqorida keltirgan ma'lumotlarimiz tasdiqlab turibdi. Odatda bunday zavodlar suv to'lib oqadigan ariqlar bo'yicha qurilgan. Suv yog'och parrakni, so'ng undagi charxpalakni harakatga keltirgan. Ammo bu usul bilan ishlash hamma vaqt birdek kutilgan natijani bermagan. Chunki turli sabablar bilan suv ariqlarda kamayganda zavodlar ishni to'xtatgan. Bundan tashqari charxpalaklarni buzilib turishi ortiqcha harajatlarga olib kelgan.

Bug' va dviatellar bilan ishlaydigan zavodlar faoliyati ancha samaradorligi bilan ajralib turgan. Biroq zavodlarni asbob-uskunalar bilan jixozlash ko'proq mablag'ni talab qilgan. Zavodlarda paxta tozalanganidan keyin uni toylash ishlari olib borilgan. Bu qo'lda va gidrovlik usul bilan bajarilgan. Bu nihoyatda mashaqqatli mehnatni talab etgan.

Birinchi jaxon urushi arafasida, ya'ni 1913-1914 yillarga kelib Andijon uezdida paxta tozalash zavodlarining soni oshdi. Bu yillarda andijon shaxri va uezdida birgalikda 44 ta paxta tozalash zavodlari faoliyat yuritgan[4.217].

Uezdagi paxta tozalash zavodlarida ko'plab miqdorda chigitlarni chiqarilshi oqibatida birqancha yog' zavodlarini qurilio'iga olib keldi. Rossiya firmalari va maxalliy sarmayadorlar paxta yog'idan olinadiga daromadni ham qo'lga kiritish uchun zavodlar qura boshladi. Bundan oldingi vaqtlarda mahalliy aholi chigitdan yog'ni mayjuvozda olgan. Bu juda oddiy va

mashaqqatli mehnatni talab qiluvchi usul bo'lib, unda ot yoki tuyalar kuchidan foy edi. Mayjuvozda 14 soat mobaynida 3 pud yog' tayyorlash uchun 2,40 tiyin sarflangan. Maxalliy usulda yog' ishlab chiqarish keng tarqalib, bu ish bilan minglab kishilar band bo'lishgan. "Turkiston to'plami"ning ma'lumotiga ko'ra, uездda maxalliy usulda mayjuvozlarda yog' tayyorlash ommalashgan bo'lib 1894 yilda Andijon uездida 204 mayjuvozda 17300 so'mlik yog' ishlab chiqarilgan[5.122]. Ko'rinib turibdiki Andijon uездidagi eskicha va yangicha tartibda yog' ishlab chiqaruvchi korxonalar haqida yetarlicha ma'lumotlar uchraydi.

Mustamlakachilik davrida Andijon uездida vujudga kelgan sanoatning yangi tarmog'i- spirtli ichimliklar ishlab chiqarishdir. "Musallas" ishlab chiqarish vodiy axolisiga jumladan Andijonda qadim zamonlardan ma'lum edi, albatta. "Turkiston to'plami"da qayd etilishicha, Qo'qon xonligida bu ichimlik 30 dan ortiq uzum turidan tayyorlangan[7.338]. Biroq shariat spirtli ichimliklarni ishlab chiqarish va iste'mol qilishni ma'n etishi bois vinochilik vodiyda keng miqyosda rivojlanmagan edi. Musallas tayyorlash bilan kustar usulda va mahfiy tarzda yaxudiyalar va ayrim mahalliy millat vakillari shug'ullanar edilar.

Andijon uездida mustamlakachilik rejimi o'rnatilganidan so'ng bu yerga rusiyzabon aholining ko'chib kelishi natijasida spirtli ichimliklarga bo'lgan talab keskin oshdi. Shu boisdan uездda dastlabki aroq va vino ishlab chiqarish korxonalari paydo bo'ldi. 1897 yilda Andijon uездida 2 ta vino ishlab chiqaradigan korxonalar va bitta pivo zavodi faoliyat olib borgan[8.50].

XX asr boshlarida meva sharbati, kvas va mineral suv ishlab chiqaradigan korxonalar vujudga kela boshladi. 1906 yilda bunday korxonalar soni 4 taga yetdi. Meva sharbati va salqin ichimliklar ishlab chiqaradigan bu korxonalarda 54 nafar ishchi band bo'lib, ular 437,1 ming so'mlik maxsulot ishlab chiqarganlar[9.50].

Mustamlakachilik davrida Andijon uездida qurish materiallari sanoati ham bir qadar taraqqiy etdi. Uездga rusiyzabon aholining ko'chib kelishi va ko'plab ma'muriy va turar-joy inshootlarining qurilishi g'isht zavodlarini barpo etishni taqozo etar edi. Natijada 1884 yilga qadar Andijon uездida 14 ta g'isht zavodi qurib ishga tushirildi[10.101].

XX asr boshlariga kelib g'isht zavodlari soni 2,6 barobarga oshdi. Ya'ni 1907 yilga kelib g'isht zavodlarini soni 32 taga, ulardan mehnat qilayotgan ishchilar soni 300 nafarga yetdi. Ushbu yillarda uездdagi g'isht zavodlari 111,3 ming so'mlik mahsulot ishlab chiqardilar[11.127]. Qurilish ashyolari sanoatining rivojlanishi Andijon uzding "Yangi shahar" deb nomlangan qismida, shuningdek qator boshqa aholi joylarida Yevropa uslubidagi inshootlar va yangi turar joylar qurish imkoniyatini berdi.

Farg'ona vodiyi jumladan Andijon neft, toshko'mir, rangli metallar, oltingugurt, osh tuzi va boshqa qazilmalarga boy diyordir. Qadimgi zamonlardan boshlab mahalliy aholi bu konlardan ma'lum darajada foydalanib kelgan. Lekin yer osti boyliklarini qazib olish va uni qayta ishlash keng miqyosdagi sanoat tarmog'i ahamiyatiga ega bo'lmagan.

Mustamlakachi ma'muriyat topshirig'iga binoan rus mutaxasislari Qo'qon xonligi xududidagi neft konlaridan foydalanishni 1868 yildayoq boshlab yuborgan edilar. O'sha yili Feodorov, Xunidov, Zoxa va Gromovlar xon bilan shartnoma tuzib, neft qazib chiqarib, uni Toshkentga jo'nata boshladilar[12.168].

Chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida Andijon uездida ham Farg'ona oblastining boshqa xududlarida bo'lganidek neft sanoati vujudga kelgan. Chunonchi, 1888 yilda Andijon

uezdida 2000 chelakdan ortiq, 1899 yilda 8809 pud neft tayyorlangan. Bu davrda uezdda neftdan mum va xilka (qurilish jixozii) olinar edi[5.250].

1889 yilda Andijon uezdiga temir yo'lining kirib kelishi munosabati bilan neftga bo'lgan talab kuchaydi. Shu bois neft qazib chiqarish ishlari borgan sari o'sib borgan. Konlar sarmayadorlarga ijaraga berilgan. 1895 yilda sarmayadorlar Andijon uezdigda 5430 pud (4140 so'mlik), bundan tashqari shag'al zarrachalari aralashgan 10,310 pud (2522 so'mlik) neft olingan[5.250].

Ko'rilayotgan davrda Andijon uezdida toshko'mir konlarini ochish ham boshlanib, uning miqdori yildan yilga oshib bordi. "Turkiston to'plami"da bu tarmoqning Qo'qon xonligi davridagi holati xususida ham ma'lumotlar beriladi. A.S. Tatarinovning "O gorkozavodskoy promyshlennosti" nomli maqolasida Farg'ona vodiysidagi, jumladan, Andijon xududidagi mavjud ko'mir konlari va ushbu konlardagi homashyoning tarkibi, sifati xususida ma'lumot beriladi[13.357]. "Turkiston to'plami"dagi ma'lumotlarda ta'kidlanishicha, toshko'mir qazib chiqarish Qo'qon xonligida ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan tarmoq edi. Andijon shahridan 100 verst shimolda va 120 verst sharqda, Qo'qon shahridan 40 verst janubda va Isfara qishlog'ining g'arbiy qismida ko'mir konlari mavjud bo'lib, bu konlarda amaliy maqsadlarda foydalanilgan. Ayniqsa Andijonlik xunarmandlar bu maxsulotdan ishlab chiqarish, issiqlik olishda keng ishlatishganlar[14.133]. O'sha manbada yozilishicha Andijon uezdining Kuxgart volostiga qarashli Markoy qishlog'ida ham toshko'mir koni mavjud bo'lib, bu kondan foydalanish xonlik ma'muriyati tomonidan ta'qiqlab qo'yilgan edi[14.133].

Farg'ona vodiysining chor Rossiyasi mustamlakasiga aylanganidan so'ng nafaqat majud konlardan foydalanish, balki yangi konlarni qidirib topib ochish kabi ishlar ham amalga oshirilgan. Ayniqsa, 1908 yil Turkiston general-gubernatorining temir yo'ldan 30 verst kenglikdagi va Sirdaryoning o'ng tomonidagi saksovullarni kesishni ta'qiqlash to'g'risidagi qaroridan so'ng toshko'mirga bo'lgan talab kuchaydi. Neft sanoati bilan bir qatorda toshko'mir sanoatining bir qadar bo'lsa-da rivojlanib borishi uezd sanoatining yoqilg'iga bo'lgan ehtiyojini qondirishda ma'lum darajada rol o'ynagan.

Yuqorida keltirilgan faktlar va materiallardan shunday xulosa chiqarish mumkinki, "Turkiston to'plami"da Andijon uezdida sanoat tarmoqlarining vujudga kelishi va rivojlanishi xususida ancha boy ma'lumotlar mavjuddir. Bu ma'lumotlar tadqiq etilayotgan davrda viloyatda sanoatning o'sish darajasini to'g'ri aks ettirishga xizmat qiladi.

References:

1. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият, билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
2. Кун А.Некоторые сведения о Ферганской долине. Военный сборник 1876 // Туркестанский сборник Т. 117
3. Туркестанский ведомости. 1885. №40,41. // Туркестанский сборник. Т.471.
4. Торгово-промышленная газета. 1907. №207, 217,218//. Туркестанский сборник Т. 448.
5. Зиёев Х Ўзбекистон мустамлака ва зулм исканжасида (XIX аср иккинчи ярми –XXаср бошлари.) Т.: Шарқ, 2006.
6. Туркестанский ведомости. 1894. №36,37.// Туркестанский сборник. Т. 451.

7. Краузе И. Заметки о винокуренном производстве в Ташкенте. // Туркестанский сборник. Т.57.
8. Комаров П.О. Производство напитков // Туркестанский сборник. Т. 512.
9. Туркестанский сборник. Т.512.
10. Обзор Ферганской области за 1884 г Н. Маргелан. 1886. Ведомост №2.// Туркестанский сборник. Т.512.
11. Туркестанский сборник. Т.512.
12. Нефтенные источники // Туркестанский сборник. Т.251.
13. Татаринов А.С. О горкозаводской промышленности. // Туркестанский сборник. Т.57.
14. Емельянов Н. Материалы для статистики горной промышленности. Туркестанский ведомости. 1886. №31.// Туркестанский сборник. Т.459.